

ESHITISHIDA NUQSONI BOR O'QUVCHILARNING O'QISH DARSLARIDA NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Muhitdinova Diyoraxon Ulug'bek qizi

**Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti "Surdopedagogika va
inklyuziv ta'lim" kafedrası o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10612487>

Annotatsiya: Mazkur tezisdá eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarning nutq ko'nikmalarini o'qish darslarida rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlarning nazariy va amaliy xususiyatlari bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: Maxsus ta'lim, o'qish darsi, lingvistik birlik, didaktik yordam, differentsial va individual yondashuv.

Kirish:

Ta'lim tizimining psixologik asosini *L. S. Vigotskiy¹, I. A. Zimnaya², A. R. Luriya³* aqliy harakatlarini bosqichma-bosqich o'zlashtirish asosida o'quvchilarda nutqni shakllantirish jarayoni bilim va ko'nikmalarni shakllantirish to'g'risidagi ishlar tashkil etadi. Taklif etilayotgan tizimning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- o'qish darslarida ishning ikki yo'nalishini olib borish: o'quvchilarni o'qilayotgan narsalarni tushunishga yo'naltirish va bayonotni tuzish ko'nikmalarini amalda o'zlashtirish;
- o'qish darslarida badiiy matn bilan lingvistik birlik sifatida tanishish amaliy usulda amalga oshiriladi va o'quvchilar tomonidan quyidagi tushunchalar bilan bog'liq bo'lgan barcha tushunchalarni o'zlashtirishni o'z ichiga oladi: *matn mavzusi, asosiy fikr, sarlavha, nutq turi, til bilan bog'liq omillari*;
- matn bilan ishlashning turli bosqichlarida shakllanadigan turli xil nutq qobiliyatlari o'rtaqidagi munosabatlar;
- o'quv jarayonining kommunikativ yo'nalishini kuchaytirish.

Eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarning nutqini rivojlantirishni faollashtirishga qaratilgan didaktik yordam dasturi quyidagi printsiplarga asoslanadi:

- ✚ bolaning sog'lom kuchlariga yo'naltirishni o'z ichiga olgan tuzatish va kompensatsion yo'nalish printsipti, saqlangan analizatorlarni, tana funktsiyalari va tizimlarini rivojlantirish;
- ✚ differentsial va individual yondashuvlar printsipti, ya'ni: har bir bola uchun psixologik qulaylik uchun sharoit yaratish; bolalarning psixofiziologik xususiyatlari va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish;
- ✚ eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari, motivlari va manfaatlariga yo'naltirish printsipti;
- ✚ ijtimoiy moslashuv yo'nalishi printsipti, shu jumladan atrof-muhitdan eshitish jamiyatida eshitishida nuqsoni bor o'quvchilar uchun eng yuqori mustaqillik va faollikni ta'minlash;

¹ Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1996.416 с.

² Зимняя И. А. Лингво-психолог речевой деятельности. -М. :Московский психолого-социальный институт, 2001.- 432с.

³ Лурия А.Р. Язык и сознание / – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 119-139 с.

✚ "fikrlash va nutqni o'rganish" birligi printsipti, og'zaki nutq asosida og'zaki-mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, asosan xulq-atvorni tartibga solish, kommunikativ ehtiyojni shakllantirish;

✚ nutq faoliyatining ustuvorligi printsipti, shu jumladan bolaning o'z faoliyatini faollashtirishga, nutq muloqotining ijtimoiy tajribasi, g'oyalari, tushunchalari va amaliy ko'nikmalarini kengaytirishga yo'naltirish;

✚ eshitishda nuqsoni bor o'quvchilarining nutq va kommunikativ bilimlari va ko'nikmalarini shakllantirishning tizimli printsipti, bu lingvistik aloqa vositalarini o'zlashtirish jarayonini faollashtirishdan iborat.

Eshitishda nuqsoni bor o'quvchilar uchun maktabda o'qish metodologiyasi uchta vazifa guruhini ajratib turadi: ta'lim va kognitiv, tarbiyaviy (shu jumladan estetik) rivojlantirish. Vazifalarning har bir guruhi I—IV sinflarda o'qish yillarida o'quvchilar egallashi kerak bo'lgan bilim va ko'nikmalar to'plamidir. Ta'lim va kognitiv vazifalarga quyidagilar kiradi:

1. to'g'ri, ravon, ongli va ifodali o'qish ko'nikmalarini shakllantirish;
2. o'quvchilarining o'qiladigan matnlarni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish (har bir sinf dasturining talablari doirasida);
3. o'quvchilarining atrofdagi dunyo ob'ektlari, odamlar, hayvonlar, o'simliklar hayoti, inson va uning ma'naviy dunyosi haqidagi bilimlarini aniqlashtirish va kengaytirish;
4. maktab o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.

Ushbu vazifalarning bir qismi maktab o'qish dasturlarida belgilanadi, ularning bir qismi o'qituvchi ma'lum bir asarni o'rganishda uning mavzusi va muammolariga qarab shakllantirishi kerak.

Ta'lim vazifalariga quyidagilar kiradi:

- ❖ ta'riflangan faktlar, belgilar bilan shaxsiy munosabatni anglash; faktlar, voqealar, belgilarni tanqidiy tushunish; voqealar, belgilar, ularning xarakterlari to'g'risida o'z tushunchalarini ifoda etish qobiliyati;
- ❖ o'qilayotgan narsaning individual va shaxsiy estetik idrokini shakllantirish;
- ❖ o'qishga, ijodiy o'qish faoliyatiga qiziqishni shakllantirish, estetik didni shakllantirish.

Tuzatish va rivojlantirish vazifalariga quyidagilar kiradi:

- ❖ o'quvchilarining so'z boyligini boyitish, ma'lum so'zlarning ma'nosini aniqlashtirish, agrammatizm va talaffuz kamchiliklarini bartaraf etish;
- ❖ darsda o'quvchilarning nutqiy muloqoti uchun sharoit yaratish, ularning nutq amaliyotini kengaytirish;
- ❖ o'rganilayotgan badiiy asarlarning so'zlari, iboralari, matnlarini tanib olish, eshitish orqali farqlash orqali bolalarning eshitish idrokini rivojlantirish.

Yuqorida ko'rsatilgan uchta vazifa guruhi darsda o'zaro bog'liq holda, adabiy asarning o'ziga xos xususiyatlarini va uni tegishli sinfda o'rganish bosqichini hisobga olgan holda hal qilinadi. O'qish darslarida o'quv jarayonining usullari: reproduktiv, evristik, ijodiy. O'qish darslarida qo'llaniladigan usullarning o'zgaruvchanligi, tabiiyki, sanab o'tilgan usullar bilan cheklanmaydi. Shuni har doim yodda tutish kerakki, asar bilan ishlash bosqichiga, uning turiga va janriga qarab, ishlatilgan usullarning kombinatsiyasi o'zgartiriladi. Shunday qilib, matn bilan dastlabki tanishish bosqichida reproduktiv usullar ustunlik qiladi, garchi evristik usullar mavjud bo'lsa ham (masalan: ilgari o'rganilgan she'rlarni ifodali o'qish, shaxsiy tajribadan hikoyalar, o'z-o'zidan o'qilgan asarlarni takrorlash). Asarlarni chuqur o'rganish bosqichida

reproduktiv va oz sonli ijodiy usullardan foydalangan holda evristik usullar etakchi o'rinni egallaydi. O'qishni umumlashtirish bosqichida faqat evristik usullar qo'llaniladi.

Eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarni o'qish uchun bitta xususiyat xarakterlidir: o'quvchilar umuman kontekstga emas, balki hikoyaning umumiy ma'nosidan alohida tushuniladigan ba'zi so'zlarga e'tibor berishadi. Boshqacha qilib aytganda, badiiy asarni chinakam anglash bu asarning ma'nosiga kirib borishdir. Eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarining ko'plab xatolari lug'at ishiga bo'lgan ehtiyojni aniqlaydi. So'zlarni tushuntirish, bir tomondan, o'qilayotgan narsaning mazmunini tushunishga yordam beradi, boshqa tomondan, eshitish qobiliyati cheklangan maktab o'quvchilarining nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, Ya. A. Kamenskiy shunday deb yozgan edi: *"o'qish va tushunmaslik umuman o'qimaslik bilan bir xil"*. Lug'at ishining ahamiyati eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarining nutq rivojlanishining cheklanganligi, ularning lug'atining o'ziga xosligi bilan belgilanadi, bu o'rnini bosish, so'zlarni aralashtirish va ma'nolarning noaniqligi bilan tavsiflanadi. So'zni ongli ravishda o'zlashtirishning asosiy yo'li uni eshitishida nuqsoni bor o'quvchilarning nutq amaliyotiga kiritishdir. Faqat o'quvchilar tomonidan javoblar, og'zaki so'zlar va takrorlashlarda faol ishlatiladigan so'zlar qat'iy va ongli ravishda o'rganiladi.

References:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1996. 416 с.
2. Григорьева Т. А. Особенности познавательной деятельности детей с нарушением слуха. Учебно-методическое пособие. Минск, 2005
3. Зимняя И. А. Лингво-психолог речевой деятельности. -М. :Московский психолого-социальный институт, 2001.- 432с.
4. Лурия А.Р. Язык и сознание / – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 119-139 с.